

УДК 81'27

DOI 10.5281/zenodo.18693396

Рябенков И. В.

Рябенков Илья Владимирович, Смоленский государственный университет, д. 4, ул. Пржевальского, Смоленск, Россия, 214000. E-mail: iryabenkov@mail.com.

Сатира в немецком политическом дискурсе (на примере «пятого времени года»)

Аннотация. Статья посвящена изучению роли сатирического дискурса в формировании современной немецкой политической коммуникации. Анализируются особенности карнавальных сатирических практик — так называемого «пятого времени года», рассматриваются их функции, механизмы воздействия и языковая специфика. Сатира понимается как самостоятельный субдискурс, обладающий высоким когнитивным, коммуникативным, образовательным и прагматическим потенциалом. Основой исследования служат примеры сатирических высказываний и политических карнавальных перформансов, позволяющих выявить особенности репрезентации актуальной политической повестки в Германии. Делается вывод о значимости сатирического дискурса как инструмента формулирования, трансляции и критического осмысления политических смыслов в современном обществе.

Ключевые слова: политический дискурс, коммуникация, карнавал, сатира, политика.

Ryabenkov I. V.

Ryabenkov Ilya Vladimirovich, Smolensk State University, 4, st. Przhevalsky, Smolensk, Russia, 214000. E-mail: iryabenkov@mail.com.

Satire in German Political Discourse (through the example of “the fifth season”)

Abstract. The article deals with a study of the role of the satirical discourse in developing modern German political communication. It analyzes peculiar features of carnival satirical usages, the so-called “fifth season”, revises its functions, persuasion mechanism and linguistic character. Satire is understood as an independent subdiscourse, which possesses high cognitive, communicative, educational and pragmatic potential. Examples of satirical utterances and political carnival performances serve as the basis for the study, they allow to bring to light what represents political agenda in Germany. A conclusion is made concerning the significance of satirical discourse as an instrument for articulating, communicating and critical evaluating political narratives in the modern society.

Key words: political discourse, communication, carnival, satire, politics.

Политический дискурс представляет собой уникальное коммуникативное пространство, в рамках которого языковые процессы неразрывно связаны с экстралингвистическим контекстом: политической повесткой, куль-

турными традициями, историческим фоном и ожиданиями участников коммуникации. Именно поэтому исследования политического дискурса справедливо продолжают оставаться в фокусе внимания многих отечественных и зарубежных

ученых. Например, как отмечает М.В. Ильин, «понимание политического дискурса предполагает знание фона, ожиданий автора и аудитории, скрытых мотивов, сюжетных схем и излюбленных логических переходов, бытующих в конкретной эпоху» [4, с. 128].

На особую «миссию» языкового кода в политическом дискурсе указывают Г. Грюнерт и М. Эдельманн, ср.: «Politik wird durch (mit) Sprache entworfen, vorbereitet, ausgelöst, von Sprache begleitet, beeinflusst, gesteuert, geregelt, durch Sprache beschrieben, erläutert, motiviert, gerechtfertigt, verantwortet, kontrolliert, kritisiert, be- und verurteilt» [8, с. 52]; «... Sprache ist nicht einfach eine Art des Handelns neben anderen auch, sondern der Schlüssel zur Welt des Sprechers und des Hörers» [9, с. 168].

Как отмечается во многих исследованиях [см., напр., Е.И. Шейгал [6], А.Н. Баранов [1], Д.Н. Баринов [2], А. Burkhardt [8] и др.], политический дискурс включает в себя совокупность различных нарративов и субдискурсов. Одним из наиболее продуктивных и выразительных субдискурсов современного немецкого политического пространства остается *сатирический* дискурс, обладающий высоким потенциалом репрезентации актуальной политической повестки.

Об особом статусе данной дискурсивной практики в политической коммуникации, ее роли в современном обществе достаточно убедительно сказано в одной из работ Ш. Баше. Языковед вводит понятие «Satireboom» и далее приводит аргументы в пользу разрастания и влияния сатирического дискурса. Ср.: «Diese [Satire] kann zusätzlich stark erblühen durch ihren massentauglichen Hybridcharakter zwischen Information und Unterhaltung sowie aufgrund der neuen digitalen Verbreitungskanäle, wie den sozialen Medien. Politische Satire wirkt dabei in gleichem Maße in den gesellschaftlichen Diskurs hinein, wie sie von diesem geformt wird. Sich diesem Themenkomplex wissenschaftlich fundiert anzunähern, ist gerade auch auf der

Grundlage einer komparativen Perspektive so lohnend wie notwendig» [7].

Благодаря неисчерпаемому потенциалу сатиры экспрессивно, ярко и точно отражать политические события и явления, она выступает одним из наиболее продуктивных механизмов, конституирующих современный немецкий политический дискурс. Как отмечает А. Вагнер, «Satire ist ein wichtiges Element der politischen Medienöffentlichkeit moderner Gesellschaften und integraler Bestandteil der kommunikativen Infrastruktur heutiger politischer Systeme» [11].

Отечественные лингвисты также подчеркивают, что сатира является важным элементом политической медийной публичности и интегральной частью коммуникативной инфраструктуры современных политических систем. Ср.: «комическое (и сатира как один из его видов) сегодня ищет новые сферы приложения, сфера его расширяется, захватывая абсолютно все, а не только ранее «запретные», стороны действительности», то есть «налицо экспансия комического практически во все жанры современной журналистики» [5, с. 54].

В немецкой культурной традиции особую роль играет карнавальная форма сатирического высказывания. Ср.: «Der Karneval spielt eine besondere Rolle in der deutschen Satirekultur» [14].

Карнавал, известный еще как «Fünfte Jahreszeit» («пятое время года»), представляет собой устойчивый культурно-коммуникативный феномен, в рамках которого политическая сатира получает институционализованную форму выражения. Карнавальная форма начинается 11 ноября в 11:11 и сопровождается массовыми шествиями, костюмированными перформансами и сатирическими выступлениями.

Несмотря на некоторые региональные различия в наименованиях и формах празднования (Karneval, Fasching, Fastnacht), карнавальная сатира сохраняет общую функциональную направленность: она призвана быть каналом выражения общественного отношения к акту-

альным политическим событиям, явлениям, фактам, даже конкретным политическим личностям.

Немецкая карнавальная сатира направлена в первую очередь на внутренние политические проблемы и актуальные фигуры современной немецкой политики. Сатирические перформансы, отличающиеся своей оформительской креативностью (в том числе в языковом плане), выполняют функцию мобилизации общественности; они привлекают внимание к нерешенным вопросам и провоцируют тем самым на последующую общественную дискуссию.

Сатирические высказывания реализуются в надписях на карнавальных повозках, в так называемых Büttenreden (публичных выступлениях комического характера, исполняемых специально подготовленными ораторами), визуальных образах и языковых играх. Обратимся к примерам.

В рассматриваемом отрывке одного из таких публичных выступлений оратор практически открытым текстом указывает на удручающее положение дел в стране, называя происходящее мУкой (Qual). Одновременно высказываются сомнения в достоверности той информации, которую доводят до населения политики, по-прежнему утверждающие, что в стране «Ist heut alles gut»:

*Ist heut alles gut? Mit nichten:
Ich hab andres zu berichten!
Zu erzähl'n gibts aller Hand,
von dem Zustand hier im Land.
Manches wisst ihr vielleicht schon
von der Lage der Nation.
Nicht nur für uns hier im Saal,
ist so manches eine Qual [12].*

Среди ключевых функций сатиры в немецком политическом дискурсе глобально следует отметить основную — когнитивную функцию, которая заключается в восприятии, обработке, моделировании и структурировании событий и явлений в политическом дискурсе. Другими

словами, сатирические эскапады позволяют отражать восприятие политических явлений субъектами политической коммуникации и выражать их отношение к политическим событиям особым, сатирическим способом.

Рассмотрим и проанализируем реализацию данной функции на примере следующей сатиры:

«Dem Volk wird immer mehr Geld abgenommen, doch was wird dadurch denn gewonnen? Die Kaufkraft schwindet so dahin, die Preise steigen — wo liegt der Sinn? Was gestern noch selbstverständlich war — ist morgen Luxus — ist Euch das klar? Egal wen man wählt — es ist immer verkehrt! Doch vorher wird uns Honig um den Bart geschmert!» [R. Rudzinski, büttenreden-shop.de].

В данном сатирическом тексте, по сути, продолжается критика правительства Германии, из-за которого простые немцы уже почувствовали ухудшение в финансовой и других сферах: покупательная способность снижается, цены растут, у народа денег становится все меньше. Разочарование немцев достигает своего пика: они считают, что все политики одинаковые — кого бы они ни выбрали, их ждет один результат. При этом перед выборами все стараются «умаслить», ублажить электорат, а потом все политические обещания забываются и не исполняются.

Не менее красноречивы и также снабжены едкой сатирой надписи на карнавальных повозках, которые движутся по улицам городов во время праздничных шествий. Изображения, символические знаки, сатирические элементы эксплицитно или имплицитно демонстрируют отношение их создателей к политической реальности и политическим реалиям, формирующим современный политический ландшафт ФРГ.

Достаточно жестко карнавалисты раскритиковали бывшего канцлера О. Шольца — его имя (Olaf) даже стало ос-

новой для языковой игры. В переименованном варианте hohl (в переводе с немецкого языка — пустой, полый) — недву-

смысленный намек на глупость, политическую ограниченность и недалечность этого политика.

Рис. 1. Сатирическое изображение О. Шольца [14]

Досталось и бывшему министру финансов К. Линднеру, при котором многим немцам пришлось затянуть пояса. Метафорическое представление (копилка, в немецком языке один из компонентов этого слова — лексема Schwein — свинья) с соответствующим графическим оформлением — показатель изобретательности немецких граждан в сатирических репрезентациях.

По сути, здесь представлена тема, которая во многом спровоцировала распад «светофорной» коалиции. Бывший канцлер ФРГ О. Шольц был убежден в том, что нужно отказаться от «долгового тормоза» и экономии средств ради одной цели — увеличить средства на поддержку Украины. Линднер был против — он выступал за экономию — это и легло в основу аллюзии с копилкой.

Рис. 2. Сатирическое изображение К. Линднера

В следующей сатирической картинке, которую могли наблюдать участники карнавала, авторы прибегают к игре слов, используя имя собственное — фамилию председателя партии «Союз Сары Вагенкнехт» (Bündnis Sahra Wagenknecht). Wagen в новом варианте — референция

на карнавальную повозку (Wagen), а Knecht (батрак, лакей) — намек на известного немецкого политика Томаса Гайзеля, который решил баллотироваться от новой партии в Европарламент, услужив, тем самым, председателю партии.

Рис. 3. Сатирическое изображение, обыгрывающее фамилию С. Вагенкнехт

Как отмечает Р.В. Белютин, основываясь на результатах большого количества проанализированных примеров и источников, «востребованность дискурса о том или ином политике напрямую зависит от его популярности, статуса и роли в политической повестке» [3, с. 135].

Итак, проведенный анализ карнавального дискурса в комбинации с политической коммуникацией показывает, что сатирические «выпады» карнавалистов направлены на современных политиков, они затрагивают актуальные, по большей части внутренние политические проблемы (политическая борьба и конкуренция, экономическое положение в стране и мн. др.) и преследуют цель в оригинальной, фасцинирующей форме представить злободневные вопросы политической повестки.

Сатирический дискурс не только отражает актуальные политические концеп-

ты, но и неизменно участвует в формировании аксиологических моделей восприятия политической картины мира. Его устойчивость, востребованность и коммуникативная плотность свидетельствуют о глубокой укорененности сатиры в смеховой культуре Германии и подтверждают целесообразность дальнейших лингвистических исследований данного феномена.

Перспективным представляется дальнейшее изучение феномена сатиры в немецком политическом дискурсе, например, путем анализа телевизионных передач heute — show, politisches Satiremagazin des Norddeutschen Rundfunks. Интересным для сопоставительного изучения может стать исследование политической сатиры в таких немецкоязычных странах, как Австрия, Швейцария.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов А.Н., Казакевич Ю.Н. Парламентские дебаты: традиции и новации. М.: Знание, 1991. 63 с.
2. Баринов Д.Н. Политический дискурс в социальных медиа: специфика производства и факторы эффективности // Политика и Общество. 2016. №6. С. 755–764.
3. Белютин Р.В. Метафорическое моделирование образа экс-канцлера Германии О. Шольца в немецком политическом дискурсе // Известия Смоленского государственного университета. 2025. №3 (71). С. 127–138.
4. Ильин М. В. Политический дискурс как объект анализа // Политическая наука. 2002. №3. С. 68–75.
5. Тепляшина А.Н. Аспекты комического в прессе постсоветской России // Вестник Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер.: Социально-гуманитарные науки. 2006. Вып. 6, № 8 (63). С. 49–54.
6. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Волгоград: Перемена, 2000. 368 с.
7. Basche S. Politische TV-Satire in Deutschland und den Niederlanden. URL: <https://theses.uibn.ru.nl/server/api/core/bitstreams/eca27e05-2c2d-4dd8-984d-8e7f288088e4/content> (дата обращения: 05.12.2025).
8. Burkhardt A. Das Parlament und seine Sprache: Studien zu Theorie und Geschichte parlamentarischer Kommunikation (Reihe Germanistische Linguistik, 241, Band 241). Berlin: Walter de Gruyter GmbH, 2003. 621 p.
9. Edelman M. Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns. Neuausgabe. Frankfurt a. M.– New York, 1990.
10. Lakoff G. Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Politische Sprache und ihre heimliche Macht. Heidelberg: Vierte, um ein aktuelles Nachwort ergänzte Auflage, 2016. 192 p.
11. Wagner A. Satire und Alltagskommunikation. Springer Link Verlag, 2021. 319 S.
12. Die Lage der Nation: Eine Büttinnenrede für Karneval. URL: <https://mal-alt-werden.de/48260-2/> (дата обращения: 12.12.2025).
13. Weil ein freier Zugang zu unabhängiger Presse für alle wichtig ist. URL: <https://taz.de/Politischer-Aschermittwoch-der-CSU/!5666899/> (дата обращения: 02.12.2025).
14. Satire in Deutschland: Provokation erwünscht. URL: <https://www.deutschland.de/de/topic/politik/satire-in-deutschland-kunsthfreiheit-humor-karneval> (дата обращения: 16.12.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Baranov A.N., Kazakevich YU.N. Parlamentskie debaty: tradicii i novacii. M.: Znanie, 1991. 63 s.
2. Barinov D.N. Politicheskij diskurs v social'nyh media: specifika proizvodstva i fakto-ry effektivnosti // Politika i Obshchestvo. 2016. №6. S. 755–764.
3. Belyutin R.V. Metaforicheskoe modelirovanie obraza eks-kanclera Germanii O. SHol'ca v nemeckom politicheskom diskurse // Izvestiya Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta. 2025. №3 (71). S. 127–138.
4. Il'in M. V. Politicheskij diskurs kak ob"ekt analiza // Politicheskaya nauka. 2002. №3. S. 68–75.
5. Teplyashina A.N. Aspekty komicheskogo v presse postsovetstkoj Rossii // Vestnik YUzh.-Ural. gos. un-ta. Ser.: Social'no-gumanitarnye nauki. 2006. Vyp. 6, № 8 (63). S. 49–54.
6. SHEjgal E.I. Semiotika politicheskogo diskursa. Volgograd: Peremena, 2000. 368 s.
7. Basche S. Politische TV-Satire in Deutschland und den Niederlanden. URL: <https://theses.uibn.ru.nl/server/api/core/bitstreams/eca27e05-2c2d-4dd8-984d-8e7f288088e4/content> (data obrashcheniya: 05.12.2025).
8. Burkhardt A. Das Parlament und seine Sprache: Studien zu Theorie und Geschichte parlamentarischer Kommunikation (Reihe Germanistische Linguistik, 241, Band 241). Berlin: Walter de Gruy-ter GmbH, 2003. 621 p.
9. Edelman M. Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns. Neuausgabe. Frankfurt a. M.– New York, 1990.
10. Lakoff G. Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Politische Sprache und ihre heimliche Macht. Heidelberg: Vierte, um ein aktuelles Nachwort ergänzte Auflage, 2016. 192 p.

-
11. Wagner A. Satire und Alltagskommunikation. Springer Link Verlag, 2021. 319 S.
 12. Die Lage der Nation: Eine Büttenrede für Karneval. URL: <https://mal-alt-werden.de/48260-2/> (data obrashcheniya: 12.12.2025).
 13. Weil ein freier Zugang zu unabhängiger Presse für alle wichtig ist. URL: <https://taz.de/Politischer-Aschermittwoch-der-CSU/!5666899/>(data obrashcheniya: 02.12.2025).
 14. Satire in Deutschland: Provokation erwünscht. URL: <https://www.deutschland.de/de/topic/politik/satire-in-deutschland-kunsthfreiheit-humor-karneval> (data obrashcheniya: 16.12.2025).

Поступила в редакцию: 24.12.2025.

Принята в печать: 24.02.2026.